

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Akbarov Shohabbos Xakimjon o'g'li

**MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI, XUSUSAN O'ZBEKISTON VA ROSSIYA
O'ZARO TASHQI SAVDOSINING TARIXI, RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY
TENDENSIYALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023-DEKABR

